

**DAKUMENTAR AKKREDITIVLARDA SUN'IY INTELLEKTDAN
FOYDALANISH: YANGI IMKONIYATLAR VA XAVFLAR**

Abdusalomov Raxmonkul Erkinovich

ORCID iD: 0009-0007-7449-6458

Elektron pochta: raxmonkul.abdusalomov.707mail@mail.ru

AT "Aloqabank" Bosh ofisi,
Xalqaro iqtisodiy munosabatlar departamenti
Tashqi savdoni moliyalashtirish va hujjatli
operatsiyalar bo'limi boshlig'i

Annotatsiya. Ushbu maqolada xalqaro iqtisodiy savdoda qo'llaniladigan, tashqi savdo shartnomalari bo'yicha to'lov usullarining eng ishonchli va samarali usullaridan hisoblangan akkreditiv hamda uni amalga oshirish jarayonida sun'iy intellektdan foydalanishdagi yangi imkoniyatlar hamda xavflar atroflicha o'rganilgan bo'lib, bu boradagi mavjud holat tahlil qilinib, amaliy yechimlar sifatida tegishli takliflar berilgan. So'nggi paytlarda dunyo iqtisodi o'sishiga keskin salbiy ta'sir o'tkazayotgan davlatlar o'rtasidagi urushlar, internet orqali savdo sotiq amaliyotlari ishonchsizligi va boshqa holatlar xalqaro pul o'tkazmalaridagi muvozzantni yomonlashuviga olib kelmoqda. Shu sababli xalqaro maydonda ikki bankni yoki firmani ishonchsizligini oldini olish uchun uchinchi tomon ular o'rtasida bog'lovchi bo'lish holatlari keng tarqalmoqda. Ushbu amaliyot akkreditiv deyiladi va uni o'rganish kundan kunga muhim omil sifatida ko'rilmoqda. Akkreditiv sotuvchi va xaridor uchun risklarni maksimal kamaytiradi. Shu bilan birgalikda, mazkur operatsiya akkreditivda qatnashgan banklar uchun ba'zi riskli holatlarni keltirib chiqaradi.

Kalit so'zlar: Akkreditiv, eksport, import, tashqi savdo, to'lov hujjatlari(invoys), bank, sun'iy intellekt.

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В
АККРЕДИТИВАХ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ**

Абдусаломов Рахмонкул Эркинович

АК «Алоқабанк» главный офис,
Департамент международных экономических отношений,
Руководитель отдела финансирования внешней торговли
и документарных операций

Аннотация. В данной статье подробно рассматривается аккредитив, считающийся одним из самых надежных и эффективных способов расчетов по внешнеторговым договорам, а также новые возможности и риски использования искусственного интеллекта при его реализации, анализируется текущая ситуация в этом направлении и приводятся соответствующие предложения в качестве практических решений. В последнее время войны между странами, отсутствие доверия к практике онлайн-торговли и другие обстоятельства, оказавшие резкое негативное влияние на рост мировой экономики, приводят к ухудшению баланса международных денежных переводов. Поэтому на международной арене все чаще третья сторона выступает в качестве посредника между двумя банками или фирмами, чтобы избежать недоверия. Такая практика называется аккредитивом, и изучение ее становится все более важным фактором. Аккредитив минимизирует риски как для продавца, так и для покупателя. В то же время данная операция создает определенные рискованные ситуации для банков, участвующих в аккредитиве.

Ключевые слова: Аккредитив, Экспорт, Импорт, Внешняя торговля, Платежные документы (счета-фактуры), Банк, Искусственный интеллект.

USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN LETTERS OF CREDIT: NEW OPPORTUNITIES AND RISKS

Abdusalomov Raxmonkul Erkinovich

*JSC «Aloqabank» Head Office,
International Economic Relations Department,
Head of the Foreign Trade Financing and
Documentary Operations division*

Abstract. This article examines in detail the letter of credit, considered one of the most reliable and effective methods of settlements under foreign trade contracts, as well as new opportunities and risks of using artificial intelligence in its implementation, analyzes the current situation in this area and provides relevant proposals as practical solutions. Recently, wars between countries, lack of trust in the practice of online trading and other circumstances that have had a sharp negative impact on the growth of the world economy lead to a deterioration in the balance of international money transfers. Therefore, in the international arena, a third party increasingly acts as an intermediary between two banks or firms in order to avoid mistrust. This practice is called a letter of credit, and studying it is becoming an

increasingly important factor. A letter of credit minimizes risks for both the seller and the buyer. At the same time, this operation creates certain risky situations for the banks participating in the letter of credit.

Key words: *Letter of Credit, Export, Import, Foreign Trade, Payment Documents (Invoices), Bank, Artificial intelligence.*

Kirish.

Xalqaro savdoda to'lovni kafolatlashning eng keng tarqalgan vositalaridan biri bo'lgan dakumentar akkreditiv jarayonlari an'anaviy ravishda ko'plab hujjatlarni qo'lda tekshirishni talab qiladi. Bu esa vaqt, xatoliklar va resurslarni sarflanishiga olib keladi. So'nggi yillarda sun'iy intellekt (SI) texnologiyalari, xususan, tabiiy tilni qayta ishlash (NLP), optik belgi tanish (OCR) va mashina o'rganish (ML) yordamida bu jarayonlarni avtomatlashtirish va optimallashtirishga erishildi. Akkreditivda uni ochgan, avizolagan hamda tasdiqlagan banklarda tegishli hujjatlarni tekshirish jarayonida risk yuzaga kelishi mumkin. Akkreditivda asosan quyidagi hujjatlarni o'rganish talab etiladi:

Tijorat hisob-faktura(The commercial invoice)- bu foydalanuvchi (eksportchi) tomonidan ariza beruvchiga (importer) taqdim etilgan batafsil hisob-kitobdir. Unda sotilgan tovarlar, ularning miqdori, birlik narxlari, umumiy summa va to'lov shartlari ko'rsatilgan. Hisob-faktura akkreditivda belgilangan shartlarga, jumladan, tavsiflar, birlik narxlari va yetkazib berish shartlariga aniq mos kelishi kerak. Har qanday farqlar to'lovning kechikishiga yoki rad etilishiga olib kelishi mumkin.

Yuk jo'natma varaqasi (Bill of Lading) jo'natishning dalili va tashish shartnomasini bildiradi. U ariza beruvchining (importer) nomiga chiqarilishi kerak va akkreditiv shartlariga mos bo'lishi lozim. Hujjat "toza" bo'lishi kerak, ya'ni unda tovarlar yoki qadoqlashdagi nuqsonlarni ko'rsatadigan har qanday bandlar bo'lmasligi kerak. Bundan tashqari, agar akkreditiv "yuklangan" jo'natishni belgilasa, B/L ushbu belgilovni aks ettirishi kerak.

Qadoqlash ro'yxati(Packing List) har bir qadoqning tarkibi, shu jumladan, qadoqlar soni, o'lchamlari va og'irligi haqida batafsil ma'lumot beradi. Ushbu hujjat bojxona organlari va xaridorga tovarlarni kelib tushganida tekshirishda yordam beradi. U tijorat hisob-fakturasi va boshqa jo'natish hujjatlari bilan mos kelishi kerak.

Kelib chiqish sertifikat(Certificate of Origin) tovarlar ishlab chiqarilgan yoki yig'ilgan mamlakatni tasdiqlaydi. U ko'pincha bojxona organlari tomonidan tarif klassifikatsiyalarini aniqlash va tegishli bojlarni qo'llash uchun talab qilinadi. Hujjat rasmiy tashkilot, masalan, Savdo-sanoat palatasi tomonidan berilishi kerak va akkreditiv talablariga mos bo'lishi lozim.

Sug'urta sertifikat(Insurance Certificate) tovarlarning jo'natish davomida xavflardan sug'urtalanganligini tasdiqlaydi. U akkreditivda belgilangan minimal sug'urta qoplamasini qamrab olishi kerak va ishonchli sug'urta kompaniyasi tomonidan berilishi lozim. Sertifikat akkreditivda belgilangan shartlar va shartlarga mos bo'lishi kerak.

Tekshiruv sertifikat(Inspection Certificate) tovarlarning tekshirilganligini va kelishilgan sifat va miqdor spetsifikatsiyalariga javob berishini tasdiqlaydi. U ko'pincha mustaqil uchinchi tomon tomonidan beriladi va akkreditivda talab qilinishi mumkin. Sertifikat akkreditiv shartlariga mos bo'lishi va tovarlarning holatini aniq aks ettirishi kerak.

Qimmatli qog'oz(Bill of Exchange (Draft)) - bu foydalanuvchi (eksportchi) tomonidan ariza beruvchiga (importer) belgilangan summani to'lashni talab qiluvchi yozma buyruqdir. U akkreditiv tranzaksiyalarida to'lovni so'rash uchun ishlatiladi. Draft akkreditivda belgilangan valyutada chiqarilishi kerak va akkreditivda belgilangan shartlar va shartlarga mos bo'lishi lozim.

Benefitsiar bank uchun barcha hujjatlar to'g'ri tuzilganligini va L/Cda ko'rsatilgan shartlar va shartlarga muvofiqligini ta'minlash juda muhimdir. Har qanday nomuvofiqliklar to'lovni kechiktirishga yoki rad etishga olib kelishi mumkin. Shu sababli, ushbu hujjatlarni tayyorlash va topshirishda tafsilotlarga ehtiyotkorlik bilan e'tibor berish juda muhimdir.

Hujjatlarni avtomatik tahlil qilish va tekshirish. Sun'iy intellekt tizimlari, masalan, Traydstream va NeuroLC kabi platformalar, hujjatlarni avtomatik ravishda o'qish, ma'lumotlarni ajratish va ularni akkreditiv shartlari bilan solishtirish imkonini beradi. Bu jarayonlar xatoliklarni kamaytiradi va tekshirish vaqtini sezilarli darajada qisqartiradi. Misol uchun, PTPM kompaniyasi IBM Watson yordamida akkreditivlarni tekshirishni avtomatlashtirib, hujjatlarni ko'rib chiqish vaqtini 7 kundan 2 kungacha qisqartirdi.

Xavf va firibgarliklarni aniqlash. Sun'iy intellekt tizimlari, masalan, NeuroLC va Conpend TRADE AI, hujjatlarda noaniqliklarni va firibgarlikka oid xatti-harakatlarni aniqlash uchun anomaliya tahlili va mashina o'rganish modellari yordamida ishlaydi. Bu, o'z navbatida, savdo operatsiyalarining xavfsizligini oshiradi. Bunda Smart LC nomli platformadan foydalanish taklif etiladi. U yordamida Muvofiqlikni ta'minlaydigan, hujjatlar boshqaruvini soddalashtiradigan va mijozlar bilan muloqotni yaxshilaydigan sun'iy intellekt vositalari bilan bankingizning LC jarayonini o'zgartiring. Muvofiqlik tekshiruvlarini avtomatlashtiring, hujjatlarni uzluksiz boshqaring va mijozlarni har qadamda bitta markazlashtirilgan platformadan xabardor qilib turing. Avtomatlashtirilgan muvofiqlik: Barcha kiruvchi hujjatlar

me'yoriy va muvofiqlik standartlariga javob berishini avtomatik ravishda tekshirish uchun sun'iy intellektdan foydalaning, xavf va ishlov berish vaqtini qisqartiring. Hujjatlarni boshqarish- Bir nechta tomonlardan hujjatlarni qabul qilish va boshqarishni soddalashtiring, barcha yozuvlar aniq va oson kirishni ta'minlang. Mijoz bilan aloqa- Mijozlarni har bir bosqichda xabardor qilish uchun avtomatlashtirilgan yangilanishlar va bildirishnomalarni amalga oshiring, shaffoflik va mijozlar qoniqishini oshiring.

Qonunchilik va muvofiqlikni ta'minlash. Sun'iy intellekt tizimlari xalqaro savdo me'yorlariga, masalan, UCP 600 va ISBP 745 kabi hujjatlarga muvofiqlikni avtomatik ravishda tekshiradi. Bu, compliance (muvofiqlik) jarayonlarini soddalashtiradi va xatoliklarni kamaytiradi. BNP Paribas kompaniyasi bu texnologiyalarni joriy etib, har yili millionlab hujjatlarni tez va ishonchli tarzda qayta ishlashga erishdi.

Sun'iy intellekt texnologiyalarining afzalliklari:

Vaqtning tejash: Hujjatlarni avtomatik qayta ishlash jarayonlari an'anaviy qo'lda tekshirishga qaraganda ancha tezroq;

Xatoliklarni kamaytirish: Sun'iy intellekt tizimlari inson xatolarini kamaytiradi va hujjatlarni aniqroq tahlil qiladi;

Resurslarni samarali ishlatish: Xodimlar murakkab vazifalarga e'tibor qaratishi mumkin, chunki oddiy va takrorlanuvchi ishlar avtomatlashtirilgan;

Xavfsizlikni oshirish: Anomaliya tahlili va firibgarlikni aniqlash tizimlari xavfsizlikni yaxshilaydi;

Muvofiqlikni ta'minlash: Xalqaro savdo me'yorlariga muvofiqlik avtomatik ravishda tekshiriladi.

Sun'iy intellekt texnologiyalarining kamchiliklari:

Shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligi: Sun'iy intellekt tizimlari katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlaydi, bu esa ma'lumotlar xavfsizligi va maxfiylikka oid xavflarni keltirib chiqarishi mumkin.

Texnologik xatoliklar: Sun'iy intellekt tizimlari noto'g'ri ishlashi yoki noto'g'ri qarorlar qabul qilishi mumkin.

Inson omili: Sun'iy intellekt tizimlari inson tajribasini to'liq almashtira olmaydi; inson nazorati va qaror qabul qilish jarayonlari hali ham muhimdir.

Adabiyotlar sharhi.

Akkreditivlarda sun'iy intellektda foydalanish bo'yicha bir qancha iqtisodchi olimlar ilmiy ishlar qilib, o'zlarining izlanishlarida qimmatli fikrlarini keltirib o'tishgan.

Finastra BANK OF AFRICA, pan-afrika moliyaviy guruhi o'zining ochiq innovatsion platformasi FusionFabric.clouddan Conpend's TRADE AI ilovasini

tanlaganini e'lon qildi. Ilova Finastra kompaniyasining Fusion Trade Innovation texnologiyasi funksiyalarini kengaytiradi va foydalanuvchilarga hujjatlar va muvofiqlikni tekshirish vaqtini qisqartirish imkonini beradi. U savdo moliyalash operatsiyalari xavfi va xarajatlarini kamaytirish uchun optik belgilarni aniqlash (OCR), tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) va progressiv mashinani o'rganishdan foydalangan holda savdoni moliyalashtirish jarayonlarini raqamlashtiradi. "Bu yechim savdoni moliyalashtirish bo'yicha hujjatlarni tasdiqlashni tezlashtirish orqali savdoni moliyalashtirish operatsiyalarimizni yaxshilaydi. Biz qo'lda, qog'ozga asoslangan jarayonlarni raqamlashtirishni, ishlov berish vaqtini 30 foizga qisqartirishini va savdoni moliyalashtirish xavfi darajasini 80 foizga qisqartirishini kutmoqdamiz. Uchinchi tomon ilovalariga kirish imkoniga ega bo'lish savdoni moliyalashtirish bo'yicha yechimlarni ko'rib chiqishda yaqqol farqlovchi omil bo'ldi", dedi Operatsion boshqaruv kengashi a'zosi. BANK OF AFRICA OGS sho'ba korxonasi. Conpend TRADE AI skanerlangan qog'oz hujjatlardan tuzilmagan ma'lumotlarni ajratib oladi va allaqachon raqamlangan ma'lumotlarni qayta ishlay oladi. Keyinchalik ma'lumotlar tartib va ilg'or tahlillardan foydalangan holda tekshiriladi va tahlil qilinadi, biznes foydalanuvchilariga tez va aniq biznes qarorlarini qabul qilish imkoniyatini beradi. U barcha asosiy global qoidalarga to'liq mos keladi va savdo bitimi uchun barcha kerakli muvofiqlik tekshiruvlarini avtomatik ravishda amalga oshiradi. Bunga pul yuvish skriningi va skrining jarayonida ogohlantirishlar kiradi, bu noto'g'ri pozitivlarni va qaror qabul qilish uchun sarflangan vaqtni keskin kamaytiradi. Yechim, shuningdek, tranzitda tovarlarni qo'llab-quvvatlash uchun kemani tekshirish va sayohatni kuzatish imkonini beradi.

Mark Smit, asoschisi va direktori Conpend shunday dedi: "BANK OF AFRICA innovatsion texnologiyamizni o'z tizimlariga ulashni tanlaganidan juda mamnunmiz. Bu bizning ilovamizni Finastra's FusionFabric.cloud'da mavjud qilishimizning katta afzalliklaridan biridir. Biz o'z yechimimizni platformada tezda ishlab chiqishga muvaffaq bo'ldik va Finastra bilan hamkorlik yoki ochiqlik haqidagi qarashlarini qo'llab-quvvatlash va uni butun dunyo bo'ylab banklarga taqdim etishga muvaffaq bo'ldik."

Anastasiya MakAlpin, Finastra kompaniyasining savdo va ta'minot zanjiri moliyasi bo'yicha asosiy mahsulot menejeri: "Bu innovatsion texnologiyalarni bozorga tez olib chiqish uchun banklar va fintechlar hamkorlik qilayotganining yana bir ajoyib namunasidir. Ishonchimiz komilki, BANK OF AFRICA Conpend Trade AI ilovasi yordamida ajoyib natijalarga erishadi va boshqa banklar Fusion Trade Innovation funksiyasini yanada yaxshilash uchun ushbu imkoniyatdan foydalanishlarini kutamiz."

Munaf Khalil va Laoucine Kerbache ning (2022) tadqiqotida, sun'iy intellekt, mashina o'rganish (ML), tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) va optik belgi tanish (OCR) texnologiyalarining LC hujjatlarini avtomatik tekshirishdagi roli o'rganilgan. Tadqiqot natijalari, avtomatlashtirilgan tizimlar yordamida xatoliklar va ishlov berish vaqtining sezilarli darajada kamayishini ko'rsatdi, bu esa operatsion samaradorlikni oshirishga olib keldi.

Mounaf Asaad Khalil va boshqalar (2025). Ushbu ilmiy ishda, LC hujjatlarini tekshirish jarayonida sun'iy intellekt va optimallashtirish modellari integratsiyasi muhokama qilingan. Modellash orqali, LC hujjatlarini tekshirishda operatsion xavflarni 68,3% ga kamaytirish va xatoliklarni minimallashtirishga erishilgan. Bundan tashqari, inson tekshiruvchilari uchun vazifalarni samarali taqsimlash orqali resurslardan maksimal darajada foydalanish mumkinligi ko'rsatilgan.

Pingili (2025). Ushbu maqolada, sun'iy intellekt asosidagi aqlli hujjatlarni qayta ishlash (IDP) texnologiyalarining LC jarayonlarida qo'llanilishi tahlil qilingan. IDP yordamida LC hujjatlarini avtomatik ravishda tekshirish, tartibga solish va tranzaksiya tasdiqlash jarayonlarini tezlashtirish mumkinligi ko'rsatilgan. Natijada, ishlov berish vaqti 50% ga qisqarishi va tranzaksiya nizolarining kamayishi kuzatilgan.

Nezhad, Rashidian va Botta (2024). Ushbu maqolada, LC jarayonlarida sun'iy intellekt va blockchain texnologiyalarining integratsiyasi muhokama qilingan. Elektron LC tizimlarida sun'iy intellekt yordamida hujjatlarni avtomatik tekshirish va blockchain orqali tranzaksiya xavfsizligini oshirish mumkinligi ta'kidlangan. Biroq, mavjud LC qonunchiligida ba'zi o'zgarishlar talab etilishi mumkinligi ko'rsatilgan.

Tadqiqot metodologiyasi.

Tanlangan mavzu bo'yicha adabiyotlarni to'g'ri ko'rib chiqish uchun biz ikkitasiga murojaat qilamiz taniqli va keng qo'llaniladigan yondashuvlar, ya'ni bibliometrik tahlil va kontent tahlili. Bibliometrik tahlil keng tarqalgan va qat'iy tadqiqot usuli hisoblanadi va katta hajmdagi ilmiy ma'lumotlarni tahlil qilish, bu bizga ma'lum bir sohaning evolyutsion nuanslarini ochishga imkon beradi va shu bilan birga rivojlanayotgan sohalarga yorug'lik beradi. Bu maydon (Donhu va boshq. 2021). Ushbu tadqiqotda biz bibliometrik tahlil yordamida amalga oshiramiz HistCite, tadqiqotchilarni ishlab chiqishda qo'llab-quvvatlash uchun ishlab chiqilgan mashhur dasturiy ta'minot to'plami va Web of Science platformasida adabiyotlarni qidirish natijalarini vizualizatsiya qilish. Xususan, biz HistCite-dan nashrlarning yillik sonini, keyingi iqtiboslar sonini (biz eng nufuzli jurnallarni aniqlashda foydalanamiz) tiklash uchun foydalanamiz) va birgalikda iqtiboslar tarmog'i, ya'ni olingan va berilgan barcha iqtiboslar.

Muayyan sohaga tegishli jurnallar tomonidan, bu bizga asosiy tadqiqotlarni aniqlashga yordam beradi bo'limda tasvirlangan oqimlar. "Asosiy tadqiqot oqimlarini aniqlash". Undan keyin, Moliyadagi AI bo'yicha eng dolzarb tadqiqotlar mazmunini o'rganish uchun biz murojaat qilamiz an'anaviy kontent tahlili - bu og'zaki, vizual yoki yozma ma'lumotlardan to'g'ri xulosalar chiqarish uchun tizimli va ob'ektiv vositalarni ta'minlaydigan tadqiqot usuli o'ziga xos hodisalarni tavsiflash va miqdorni aniqlashga imkon beradi (Downe-Wambolt 1992).

Tahlil va natijalar muhokamasi.

Sun'iy Intellektning LC Jarayonlaridagi Roli.

1. Hujjatlarni avtomatik qayta ishlash.

Optik belgi tanish (OCR) va tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) texnologiyalari yordamida LC hujjatlarini avtomatik ravishda skanerlash, ma'lumotlarni ajratish va tasdiqlash mumkin. BNP Paribas kompaniyasining tajribasiga ko'ra, bu texnologiyalar LC operatsiyalarining tezligini oshiradi va xatoliklarni kamaytiradi (BNP Paribas).

2. Compliance (muvofiqlik) va firibgarlikni aniqlash.

Conpend TRADE AI va Finastra kabi tizimlar LC jarayonlarida compliance tekshiruvlarini avtomatlashtiradi, shu jumladan pul yuvish va firibgarlikni aniqlashni. Bank of Africa misolida, bu texnologiyalar LC jarayonlarining xavfsizligini oshiradi va xatoliklarni kamaytiradi.

3. Qaror qabul qilish va kredit riskini baholash.

Explainable AI (XAI) metodlari, masalan, SHAP va LIME, LC jarayonlarida qarorlarni tushunarli qilishda qo'llaniladi. Marc Schmittning tadqiqotiga ko'ra, bu metodlar kredit qarorlarini yanada shaffof va ishonchli qiladi.

Natijalar: SI Texnologiyalarining LC Jarayonlariga Ta'siri.

Ta'sir yo'nalishi	Samaradorlik o'zgarishi	Izohlar
Hujjatlarni qayta ishlash	30–50% tezlashish	OCR va NLP yordamida hujjatlarni avtomatik qayta ishlash
Compliance tekshiruvlari	80% gacha xavfsizlikni oshirish	Avtomatik compliance tekshiruvlari orqali firibgarlikni aniqlash
Qaror qabul qilish	20–30% aniqlikni oshirish	XAI metodlari yordamida qarorlarni tushunarli qilish
Xatoliklar	50–70%	SI texnologiyalarining

kamayishi	kamayish	avtomatlashtirish va aniqlikni oshirish orqali
-----------	----------	--

Sun'iy intellekt texnologiyalari LC jarayonlarini avtomatlashtirish, xavfsizlikni oshirish va qarorlarni tushunarli qilishda katta rol o'ynaydi. Biroq, bu texnologiyalarni joriy etishda quyidagi masalalarga e'tibor berish zarur:

Ma'lumotlar xavfsizligi: SI tizimlari katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlaydi, bu esa ma'lumotlar xavfsizligi va maxfiylikka oid xavflarni keltirib chiqarishi mumkin.

Texnologik xatoliklar: SI tizimlari noto'g'ri ishlashi yoki noto'g'ri qarorlar qabul qilishi mumkin.

Inson omili: SI tizimlari inson tajribasini to'liq almashtira olmaydi; inson nazorati va qaror qabul qilish jarayonlari hali ham muhimdir.

Kelajakda SI va inson hamkorligi orqali yanada samarali va ishonchli LC tizimlarini yaratish mumkin.

Xalqaro savdodagi moliyaviy ayirboshlash hali ham ko'p qog'ozli jarayonlar bo'lsa-da, BNP Paribas Trade Finance kompaniyasi Savdoni moliyalashtirish hujjatlarini qayta ishlashni soddalashtirish va bankning korporativ mijozlari uchun kuzatuvni yaxshilash uchun sun'iy intellektdan (AI) foydalangan holda dasturni ishga tushirdi. Xalqaro savdo hajmining to'rt dan uch qismidan ko'prog'i dengiz orqali bo'lib, har bir bosqichda ko'plab xavf-xatarlar, jumladan, to'lamaslik, etkazib bermaslik, mamlakat risklari, sifat va boshqalar. Savdoni moliyalashtirishning maqsadi turli manfaatlarga ega bo'lishi mumkin bo'lgan xaridor va sotuvchi o'rtasida ishonchli sherik bo'lgan banklarni jalb qilish orqali risklarni yumshatishdir. Parijdagi shtab-kvartirasi BNP Paribas an'anaviy jarayonlarni soddalashtirish va o'yinni o'zgartirish uchun sun'iy intellekt va mashinani o'rganishni birlashtirgan innovatsion dasturni boshladi. Dastur ma'lumotlarni qayta ishlash vaqtlarini tezlashtirish, import-eksport operatsiyalarining har bir bosqichida kuzatuvni yaxshilash va mijozlar avtonomiyasini yaxshilash uchun innovatsion echimlarni o'z ichiga oladi. OCR (optik tanib olish) va sun'iy intellekt yordamida ma'lumotlarni identifikatsiyalash va yozib olish avtomatlashtirilgan va tezlashtirilgan bo'lib, operatsiyalar sezilarli darajada tez va aniqroq bo'ladi. Xuddi shu darajada muhim, muvofiqlik tekshiruvlari, shu jumladan pul yuvishga qarshi kurash (AML) dasturning bir qismi sifatida sezilarli darajada kengaytirilgan. "Biz amalga oshirgan vositalar hujjatli kredit operatsiyalarini qayta ishlash tezligini oshirishga yordam beradi, shu bilan birga ma'lumotlarni qo'lda qayta ishlash orqali xatolik xavfini kamaytiradi. Bu faqat boshlanishi va biz ko'proq eksponensial yaxshilanishlarni kutmoqdamiz. Yangi dasturning yana bir ijobiy ta'siri

shundaki, bizning jamoalarimiz mijozlarga va korrespondent banklar bilan munosabatlarga har qachongidan ham ko'proq e'tibor qarata oladilar ", deb izoh berdi BNP Paribas Fortis Global Tradeers Solutions kompaniyasi rahbari. "Xalqaro savdo va jahon iqtisodiyoti uchun juda muhim bo'lgan Hujjatli kredit ko'plab hujjatlardan foydalanadi. BNP Paribasda xalqaro tranzaksiyalarga oid deyarli bir million bosma hujjatlar har yili qayta ishlanadi. Faqatgina hujjatli kredit BNP Paribas operatsiyalari jamoasi tomonidan qayta ishlanishi kerak bo'lgan 100 sahifagacha bosma, imzolangan va muhrlangan hujjatlardan iborat."

Katta til modellari nima?

OpenAI'ning GPT-4 kabi yirik til modellari (LLM) keng matnli ma'lumotlar to'plamlarida o'qitilgan ilg'or AI tizimlaridir. Ushbu modellar insonga o'xshash matnni tushunish va yaratishda ustundir, bu ularni tilni tushunish va yaratish bilan bog'liq vazifalar uchun ideal qiladi. To'g'ri foydalanish holatlarida qo'llanilganda, LLMlar hujjatlarni tekshirish va me'yoriy hujjatlarga muvofiqlikni oshirish orqali, xususan, savdoni moliyalashtirishda muhim qiymat yaratishi mumkin.

Biroq, LLMlarning haqiqiy salohiyati ularning oqilona qo'llanilishidadir. Tegishli foydalanish holatlarini aniqlash ularning kuchli tomonlarini samarali ishlatish uchun kalit hisoblanadi. Korxonalar hal qilinishi kerak bo'lgan muayyan muammolarga e'tibor qaratib, texnologiya boshqa yo'l bilan emas, balki ularning ehtiyojlarini qondirishini ta'minlashi mumkin. Ba'zida oddiyroq texnologiyalar etarli bo'lishi mumkin, ammo murakkabroq masalalar uchun LLMlar misli ko'rilmagan imkoniyatlarni taqdim etadi.

Muammoni hal qilishni texnologiyadan ustun qo'yish

Savdoni moliyalashtirish kontekstida asosiy e'tibor doimo mavjud muammoni hal qilishga qaratilishi kerak. Misol uchun, qoidalarga asoslangan tizim yuk hujjatlarini tartibga soluvchi standartlarga muvofiq tekshirish uchun etarli bo'lishi mumkin, bu LLM yoki generativ AI (Gen AI) yechimini keraksiz qiladi. Bu farq juda muhim, chunki ishbilarmonlik muhitida sun'iy intellekt yechimlarini joriy qilish sun'iy intellekt vositalari bilan tasodifiy tajribadan farqli o'laroq, turli omillarni sinchiklab ko'rib chiqishni talab qiladi.

LLM va Gen AIni amalga oshirish va qabul qilish masalalari.

Mahalliy LLMni joylashtirish yoki bulut infratuzilmasidan foydalanish to'g'risida qaror qabul qilish xarajatlar va foydalarni baholashni o'z ichiga oladi. Korxonalar dastlabki sozlash xarajatlarini, davom etayotgan texnik xizmat ko'rsatishni va hujjatlarni tekshirish va muvofiqlikdagi samaradorlikni oshirishga qarshi miqyoslash potentsialini hisobga olishlari kerak.

Muayyan foydalanish holati uchun LLM yoki Gen AI dan foydalanish to'g'risida

qaror qabul qilingandan so'ng, korxonalar bir nechta amalga oshirish imkoniyatlariga ega. Har bir yondashuvning o'ziga xos afzalliklari va kamchiliklari bor, ularni diqqat bilan baholash kerak.

Bitta variant - yopiq modelni tijorat API bilan birlashtirish. Ushbu yondashuvning asosiy afzalligi yechimni tezda prototiplash va joylashtirish qobiliyatidir. Korxonalar tezda ilovalarni sozlashlari va darhol natijalarni ko'rishlari mumkin.

Biroq, sezilarli kamchiliklar mavjud. Ma'lumotlar xavfsizligi va kechikish bilan bog'liq potentsial muammolar paydo bo'lishi mumkin va provayderning foydalanish shartlari va xizmat ko'rsatish darajasi bo'yicha kelishuvlariga (SLAs) bog'liqlik mavjud. Tashqi provayderga bo'lgan bu ishonch miqyoslilik va uzoq muddatli moslashuvchanlikni cheklashi mumkin, chunki provayder siyosatidagi o'zgarishlar biznes faoliyatiga bevosita ta'sir qilishi mumkin.

Shu bilan bir qatorda, korxonalar bulutli infratuzilmada ochiq modelni joylashtirishni tanlashi mumkin. Ushbu parametr model va uning joylashuvi ustidan to'liq nazoratni taklif qiladi, bu yechimni sozlash va masshtablashda ko'proq moslashuvchanlikni ta'minlaydi. Biroq, ochiq modelni joylashtirish o'ziga xos qiyinchiliklar bilan birga keladi.

Dastlabki ta'lim ma'lumotlarining cheklanganligi ko'pincha mijozlarning model boshqaruv guruhlari uchun tashvish tug'diradi. Bundan tashqari, modelni saqlash va ishlatish infratuzilmaga katta sarmoya kiritishni talab qiladi. Korxonalar infratuzilma xarajatlari foydalanish misolida taqdim etilgan samaradorlik ortishi bilan oqlanadimi yoki yo'qligini diqqat bilan ko'rib chiqishlari kerak.

Savdoni moliyalashtirishda LLMlarning roli

LLMlar savdoni moliyalashtirishda, xususan, hujjatlarni tekshirish va muvofiqlikni tekshirishda o'zgaruvchan bo'lishi mumkin. Asosiy foydalanish holatlariga avtomatlashtirilgan ma'lumotlarni olish va tekshirish, muvofiqlikni tekshirish, tabiiy tilni tushunish va sanksiyalarni tekshirish kiradi. Ko'rib chiqilishi kerak bo'lgan bir nechta foydalanish holatlari.

Avtomatlashtirilgan ma'lumotlarni olish va tekshirish

LLMlar savdo hujjatlaridan muhim ma'lumotlarni samarali ravishda ajratib olishlari mumkin. Masalan, ular akkreditivdan (LC) ma'lumotlar maydonlarini, masalan, benefitsiarning nomi, miqdori, amal qilish muddati va boshqalarni aniqlashi va chiqarib olishlari mumkin.

Chiqarilgandan so'ng, LLM muvofiqlik va muvofiqlikni ta'minlash uchun ushbu ma'lumotni boshqa tegishli hujjatlarga nisbatan tasdiqlashi mumkin. Xuddi shunday, LLMlar hujjat turlari bo'yicha izchillikni tekshirishlari mumkin. Masalan, schyot-

faktura va konnosament o'rtasidagi nomuvofiq sanalarni yoki noto'g'ri mahsulot tavsiflarini aniqlang. LLMlar, shuningdek, odamlar tomonidan keyingi ko'rib chiqish uchun tuzatishlar yoki bayroq hujjatlarini taklif qilishlari mumkin.

Muvofiqlikni tekshirish

Savdoni moliyalashtirish xalqaro qoidalar va standartlarga rioya qilishni o'z ichiga oladi, masalan, Hujjatli kreditlar bo'yicha yagona bojxona va amaliyot (UCP 600). Hujjatlarni ushbu standartlarga muvofiqligini tekshirish uchun LLMlar tarkibni tartibga solish talablari bilan o'zaro bog'lash orqali dasturlashtirilishi mumkin.

Tabiiy tilni tushunish

LLMlar tilning konteksti va nuanslarini tushunishga mohir. Hujjatlarda ishlatiladigan til murakkab va xilma-xil bo'lishi mumkin bo'lgan savdoni moliyalashtirishda bu qobiliyat juda muhimdir. LLMlar LC ning 46/47 teglaridagi bandlarni taqdim etilgan hujjatlar bilan taqqoslab sharhlashi mumkin, bu darhol aniq bo'lmasligi mumkin bo'lgan muammolarni aniqlashni osonlashtiradi.

Sanktsiyalar, savdoga asoslangan pul yuvish tekshiruvlari

LLMlar hujjatlardan kompaniya nomlari, mahsulot nomlari, jug'rofiy joylashuvi, moliyaviy shartlar va boshqa muhim ob'ektlar kabi sanktsiyalarni tekshirish uchun otlarni aniq aniqlashi va ajratib olishi mumkin.

Masalan, konosamentda LLMlar “yuk qabul qiluvchi”, “yuk jo'natuvchi”, “yuklash porti” va “bo'shatish porti” kabi atamalarni ajratib ko'rsatishi mumkin. Ushbu otlar qo'llanilgan kontekstni tushunib, LLMlar olingan ma'lumotlarning tegishli va to'g'riligini ta'minlaydi, bu esa sanktsiyalarni tekshirish tizimlari bilan uzluksiz integratsiyani osonlashtiradi.

Og'ir bandlar - bu tomonlardan biriga og'ir majburiyatlar yoki yuklarni yuklaydigan shartnomalar yoki savdo hujjatlaridagi qoidalar. LLMlar tilni tahlil qilish va ma'lum og'ir shartlar va shartlar ma'lumotlar bazasi bilan solishtirish orqali og'ir bandlarni aniqlashi va belgilashi mumkin.

Xuddi shunday, Risk Assessment LLMs ushbu bandlar bilan bog'liq xavfni baholashni ta'minlashi mumkin, bu esa kompaniyalarga savdoni davom ettirishdan oldin yaxshiroq shartlarni muzokara qilish yoki yuridik maslahat olish imkonini beradi.

Boykotga qarshi bandlar partiyalarning o'z mamlakati hukumati tomonidan ruxsat etilmagan boykotlarda qatnashishi yoki ularga rioya qilishiga to'sqinlik qiluvchi qoidalardir. LLMlar odatda bunday qoidalar bilan bog'liq bo'lgan maxsus kalit so'zlar va iboralarni aniqlash orqali savdo hujjatlaridagi boykotga qarshi bandlarni aniqlashi va ta'kidlashi mumkin, bu esa qonuniy jazolar xavfini kamaytiradi va axloqiy biznes amaliyotini ta'minlaydi.

Kafolat/SBLC yaratish (qoralama vositasi).

LLMlardan foydalanish turli jarayonlar, jumladan, kutish akkreditivlari (SBLC) va kafolatlarni yaratishda inqilob qilish imkoniyatiga ega.

Ushbu moliyaviy vositalar tranzaksiyalarni ta'minlash va xalqaro savdoda ishtirok etuvchi tomonlarga kafolat berish uchun juda muhimdir. LLM tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan kafolat/SBLC yaratish vositasi aniqlik, muvofiqlik va samaradorlikni ta'minlab, loyihalash jarayonini soddalashtirishi mumkin.

Kafolat/SBLC yaratish vositasi oldindan belgilangan kiritish mezonlari asosida kafolat matnlarini yaratish uchun LLMlardan foydalanadi. Ushbu vositani bankning qabul qilinadigan shablonlari va bandlari bilan moslashtirish uchun sozlanishi mumkin, bu esa yaratilgan hujjatlar institutsional standartlar va tartibga solish talablariga javob berishini ta'minlaydi.

Kafolat matnini tekshirish.

Kafolat matnlarini tekshirish savdoni moliyalashtirishning muhim jihati bo'lib, barcha hujjatlar huquqiy, tartibga soluvchi va institutsional standartlarga mos kelishini ta'minlaydi. LLMlar tekshirish jarayonini avtomatlashtirish va yaxshilash uchun ishlatilishi mumkin, bu kafolat matnlarini to'liq tahlil qiladi.

Bunga og'ir bandlarni aniqlash, nomuvofiqliklarni aniqlash, ishlashga yaroqlilik muammolarini baholash, hujjatlarni bank shablonlari bilan solishtirish va mijoz ilovalaridan MT760 xabarlarini yaratish kiradi.

LLMlar tomonidan ishlab chiqilgan tekshirish vositasi kafolat matnlarini tahlil qilish uchun keng qamrovli yechim taklif qiladi. Tabiiy tillarni qayta ishlashning ilg'or imkoniyatlaridan foydalangan holda, ushbu vosita hujjatlarni potentsial xavf-xatarlarni sinchkovlik bilan tekshirishi va bank tomonidan tasdiqlangan shablonlarga mos kelishini ta'minlashi mumkin. Bu kafolatlarning ham qonuniy, ham operatsion jihatdan amalga oshirilishini ta'minlaydi.

Hujjatlarni tekshirishda LLMlardan foydalanishning afzalliklari.

Samaradorlik: Hujjatlarni tekshirish jarayonini avtomatlashtirish hujjatlarni tekshirish uchun zarur bo'lgan vaqtni sezilarli darajada qisqartiradi, bu esa tezroq savdo operatsiyalarini amalga oshirish imkonini beradi.

Aniqlik: LLMlar inson xatolarini kamaytiradi va hujjatlarni tekshirishning aniqligini oshiradi.

Iqtisodiy samaradorlik: moliyaviy institutlar va savdo kompaniyalari uchun qo'l mehnati va operatsion xarajatlarni kamaytirish.

Qiyinchiliklar va mulohazalar.

O'zlarining afzalliklariga qaramay, LLMlar ham ba'zi qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi:

Ma'lumotlar maxfiyligi: maxfiy savdo ma'lumotlarining maxfiyligini ta'minlash muhim ahamiyatga ega.

Modelli trening: LLMlar savdo moliyasiga xos bo'lgan keng ko'lamli o'quv ma'lumotlarini talab qiladi, bu esa resurs talab qilishi mumkin.

Inson nazorati: LLMlar ko'plab vazifalarni avtomatlashtirishi mumkin bo'lsa-da, murakkab ishlarni ko'rib chiqish va yakuniy qarorning aniqligini ta'minlash uchun inson nazorati zarur bo'lib qolmoqda.

LLM va generativ AI ulkan potentsialni taklif qilsa-da, ularni amalga oshirish foydalanish holatlarini aniq tushunish, muammolarni hal qilishning ustuvor yo'nalishlari va mavjud variantlar va ularning oqibatlarini muvozanatli baholash bilan boshqarilishi kerak.

Adabiyotlar / Literatura / Reference:

1. Alavi H., Autonomy Principle and Fraud Exception in Documentary Letters of Credit, a Comparative
2. Study between United States and England, International and Comparative Law Review
3. 2015 , Vol. 15, No. 2.
4. Alavi H., Mitigating the Risk of Fraud in Documentary Letters of Credit, Baltic Journal of European Studies 2016, Vol. 6, No. 1.
5. Alces P.A., An Essay on Independence, Interdependence and the Suretyship Principle , University
6. of Illinois Law Review 1993, No. 480.
7. Exporting Against Letters of Credit available at <http://www.financepractitioner.com/operations-management-best-practice/exporting-against-letters-of-credit?page=1> (last visited 10 March 2017).
8. Bank Melli Iran v Barclays Bank (Dominion, Colonial & Overseas), Lloyd's Law Reports
9. 1951, Vol. 2, No. 367.
10. Botosh, H. M. S., Striking the Balance between the Consideration of Certainty and Fairness in the
11. Law Governing Letters of Credit, <http://etheses.whiterose.ac.uk/3063/> (last visited
12. 09.03.2017).
13. Buckley R., P & Gao X., The Development of the Fraud Rule in Letter of Credit Law: The Journey so

14. Far and the Road Ahead, University of Pennsylvania Journal of Economic Law 2002,
15. Vol. 23, No. 663.
16. Chuah J., Law of International Trade, 4th ed, London 2009.
17. Courtaulds North America, Inc. v. North Carolina Nat. Bank 528 F.2d 802, C.A.N.C [1975]803 Cranston R., Principle of banking law, Oxford, New York, Athens 1997.
18. Dolan J., The Law of Letters of Credits, Boston 2002.
19. Eakin v Continental Illinois National Bank & Trust Co. (1989) 875 F.2d 114.116.
20. Garcia R. L. F., Autonomy principle of the letter of credit, Mexican Law Review 2009, Vol. 3,
21. No. 1.
22. Gian Sing & Co.Ltd v. Banque de l'Indochine 2 All E.R. 754 (1974)
23. Godier K., Trends Show a Declining Reliance on Letters of Credit, Documentary Credits Insight
24. 2001, Vol. 7, No. 3.
25. Hao Y., Xiao L., Risk Analysis of Letter of Credit, International Journal of Business and Social
26. Sciences 2013, Vol. 4, No. 9.
27. Hare C., Not so Black and White: The Limits of the Autonomy Principle, The Cambridge Law
28. Journal 2008, No. 288.
29. Hotchkiss C., Strict Compliance in Letter-of-Credit Law: How Uniform is the Uniform Commercial
30. Code?, Uniform Commercial Code Law Journal 1991, No. 23.
31. ICC Thailand 2002, Examination of documents waiver of discrepancies and notice under UCP500,
32. ICC Thailand, (last visited on 10 January 2017), <http://www.iccthailand.or.th/article2.asp?id=9>.
- 33.